

УДК 378.78

<https://doi.org/10.36906/KSP-2021/91>

Савельева И.П.

*ORCID: 0000-0002-4986-4905, канд. культурологии
Нижневартровский государственный университет*

Киндяшева А.С.

*ORCID: 0000-0002-4064-8288
Детский сад №15 «Солнышко»
г. Нижневартовск, Россия*

РАЗВИТИЕ КОММУНИКАТИВНЫХ НАВЫКОВ У ДОШКОЛЬНИКОВ ПОСРЕДСТВОМ МУЗЫКАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Аннотация. В статье рассматриваются теоретические аспекты развития коммуникативных навыков у дошкольников, приводится описание уровней реализации коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста. Проводится анализ методики А.И. Бурениной, которая является наиболее подходящей для развития коммуникативных навыков в музыкально-ритмической деятельности.

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативные навыки; дошкольный возраст.

Saveleva I.P.

*ORCID: 0000-0002-4986-4905, Ph.D.
Nizhnevartovsk State University*

Kindyasheva A.S.

*ORCID: 0000-0002-4064-8288
Kindergarten No. 15 "The Sun"
Nizhnevartovsk, Russia*

DEVELOPMENT OF COMMUNICATION SKILLS IN PRESCHOOLERS THROUGH MUSICAL ACTIVITIES

Abstract. This article examines the theoretical aspects of the development of communication skills in preschoolers, provides a description of the levels of implementation of the communicative activity of preschool children. Particular attention is paid to the methodology of A.I. Burenina, which is most suitable for the development of communication skills in musical and rhythmic activities.

Key words: communication; communication skills; preschool age.

Проблемы общения и взаимодействия дошкольников были и остаются актуальными. Данные проблемы глубоко изучали с основания педагогической мысли, поскольку воспитательная деятельность оказывает влияние на всестороннее развитие личности ребенка.

Многие педагоги и психологи считают, что общение является главным фактором общего личностного развития воспитанников дошкольных учреждений. Общение влияет на решение вопросов, которые могут возникнуть у ребенка при некачественном и неправильном воспитательном процессе. Человеческая речь служит универсальным средством коммуникации, так как она способствует наибольшему сохранению смысла сообщения.

Общение представляет собой коммуникативную деятельность, непосредственный личный контакт между людьми, направленную не только на эффективное решение совместно поставленных задач в работе, а также на установление личных взаимоотношений и возможность узнать другого человека. Слово «коммуникация» происходит от латинского слова “communicatio”, что переводится как «сообщение, передача», и “communicare”, что означает «делать общим, беседовать, связывать, сообщать, передавать [1].

Общение непосредственно в детском саду позволяет сформировать у дошкольника необходимые коммуникативные навыки и качества, составляющие важный элемент воспитательно-образовательной системы. Средствами общения маленький человек познает окружающий мир, совершает добрые поступки и учится противостоять негативным проявлениям. При общении интеллектуальные способности дошкольников также развиваются и оказывают влияние на становление ребенка как личности. Следовательно, необходимо развивать такие навыки и качества, которые облегчают процесс общения и понимания ребенком своего собеседника.

Ребенок дошкольного возраста, который мало коммуникабельный (не может общаться, не принимается сверстниками, поскольку не умеет организовать свою коммуникацию), зачастую чувствует себя отвергнутым окружающими, и как следствие, это может привести к занижению самооценки, неуверенности в себе, ребенок может замкнуться, стать тревожным, в некоторых случаях даже агрессивным.

Вопросами развития коммуникативных навыков дошкольников занимались многие специалисты педагогики и психологии, среди которых стоит отметить Л.А. Венгера [4], Л.С. Выготского [6], Я.Л. Коломенского [10], А.А. Леонтьева [11], В.А. Сухомлинского [15] и др.

Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного образования устанавливает требования к дошкольным учреждениям по «созданию условий развития ребенка, открывающих возможности для его позитивной социализации, его личностного развития... на основе сотрудничества с взрослыми и сверстниками и соответствующим возрасту видам деятельности». Одним из основных условий успешной социализации детей дошкольного возраста ФГОС ДО определяет коммуникативные качества (<https://clck.ru/RxHht>).

Согласно ФГОС ДО образовательный процесс состоит из пяти образовательных областей, центральной из которых является социально-коммуникативное развитие ребенка. В

непосредственной взаимосвязи (интеграции) находятся развитие речи, познавательное развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие.

Говоря о социально-коммуникативном развитии дошкольника, стоит отметить, что в ФГОС ДО прописана основная цель данной образовательной области: позитивная социализация детей дошкольного возраста, приобщение детей к социокультурным нормам, традиция, семьи, общества и государства.

Реализация коммуникативной деятельности детей дошкольного возраста осуществляется на трех условных уровнях:

– уровень «Я-Я», или общение с самим собой, связан с самооценкой ребенка, осознанием своего места в детском коллективе, с тем, как он воспринимает и чувствует себя в группе детей;

– уровень «Я-Он», или общение с партнером, показывает, насколько успешно ребенок общается один на один с другим человеком, умеет ли он слушать и слышать, может ли выражать и распознавать эмоции, способен ли он к эмпатическим проявлениям;

– уровень «Я-Они», или взаимодействие с группой, показывает, насколько успешно ребенок может осуществлять деятельность в группе, в сотрудничестве между ее членами, умеет ли он вырабатывать общий план действий и следовать ему, превосходить и оценивать результат деятельности группы.

В современных условиях развития общества основными трудностями общения у дошкольников являются:

– импульсивность – дети не могут дослушать объяснение до конца, постоянно отвлекаются, громко разговаривают на занятиях, могут просто уйти, если им не слишком интересно, наблюдается неразвитость произвольности, неспособность сдерживать свои непосредственные, ситуативные желания;

– заторможенность – дети никогда не возражают, не высказывают своей точки зрения, не проявляют себя. В данном случае сталкиваемся с тем, что неразвита мотивационная сфера, отсутствуют собственные интересы и творческая активность.

Среди основных программ, которые лаконично помогают скорректировать процесс развития коммуникативных навыков, можно выделить следующие:

1. Е.О. Смирнова в своей книге «Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция» предлагает семь этапов работы по социально-коммуникативному развитию [14].

2. Т.Н. Образцова предлагает комплекс «Психологических игр для детей». Комплекс несет собой важный посыл в развитии коммуникативной компетенции детей. Такие компетенции дети дошкольного возраста могут приобрести при выполнении таких игр и упражнений, как «Мы пойдем гулять», «Выборы», «Кораблекрушение», «Фотограф», «Я с тобой не согласен», «Ты кирпичик, я кирпичик, а все вместе – общий дом!» [12].

3. Замечательной программой является программа И.А. Пазухиной «Давай познакомимся», в которой представлены различные развивающие игры на развитие навыков

общения; подражательно-исполнительские и творческие упражнения на мышечную релаксацию; этюды; рассматривание рисунков, фотографий и иллюстраций; чтение художественных произведений; сочинений различных историй, беседы; моделирование ситуаций и их анализ; слушание музыки; рисование; мини-конкурсы; соревнования и т. д. Все это расписано для каждой возрастной группы дошколят [13].

Уникальным источником развития коммуникативной сферы личности является музыкальное искусство. Так, по мнению Н.А. Ветлугиной музыка как вид искусства, «способна объединить людей в едином переживании и стать средством общения между ними» [5] В музыкальном образовании коммуникативные навыки интерпретируются как умение слушать музыку, передача собственных впечатлений о музыке, других видах искусства в устной и письменной речи, художественная эмпатия, эмоционально-эстетический отклик на музыку, самооценка и интерпретация собственных коммуникативных действий в процессе восприятия, исполнения музыки, театрализации, драматизации музыкальных образов.

Коммуникация детей со сверстниками происходит в различных видах музыкальной деятельности. Однако только в музыкально-ритмической деятельности реализуется необходимая для ребенка потребность в двигательной активности. Музыкально-ритмическая деятельность является одним из видов музыкальной деятельности, в котором содержание музыки, ее характер, образы передаются в движениях как средства более глубокого ее восприятия и понимания. Музыка и движение для детей являются самым доступным ресурсом человеческих ощущений, поскольку обладают возможностью прямого воздействия на эмоциональную сферу. Они – первый шаг к пониманию искусства, так как понимание возникает, главным образом, на базе моторного отклика и вызываемых им ассоциаций, знакомых каждому человеку.

Музыкально-ритмическая деятельность дошкольников, организованная «в игровой форме, музыкально-ритмические движения при посредстве музыкального фона, развивают у детей независимость в творческом мышлении, представляют возможность фантазировать, импровизировать, принося детям чувство радости, эмоционального удовлетворения», что в свою очередь развивает коммуникативные навыки. [7, с. 239] По мнению таких исследователей, как А.Н. Зимина [9], Б.М. Теплов [16], Н.А. Ветлугина [5], «музыкальное переживание, вызванное у ребенка воздействием синестезийного комплекса (музыка и музыкально-ритмические движения), являются своеобразной разновидностью эмоционального познания, постижения многообразия мира, а также ресурсом его физического гармоничного развития», что также ведет к комфортному коммуницированию в социуме. [7, с. 241]

В исследованиях А.И. Бурениной [3], О.Б. Бубновой [2], В.А. Жилина [8], Т.Э. Тютюнниковой [17] и других рассматриваются возможности танца как эффективного средства развития навыков общения младших школьников. Так, А.И. Буренина называет их «коммуникативными танцами-играми», представляющими собой несколько несложных

танцевальных движений, направленных на формирование и развитие взаимоотношений обучающихся с партнером и группой [3].

В коммуникативных танцах-играх (помимо развития музыкального слуха, выразительности движений, ориентировки в пространстве и т. д.) могут быть эффективно реализованы следующие направления воспитательной работы:

- развитие динамической стороны общения: легкости вступления в контакт, инициативности, готовности к общению;
- развитие симпатии, сочувствия к партнеру, эмоциональности и выразительности невербальных средств общения;
- развитие позитивного самоощущения, что связано с состоянием раскрепощенности, уверенности в себе, ощущением собственного эмоционального благополучия, своей значимости в детском коллективе, сформированной положительной самооценки.

Разучивание коммуникативных танцев не занимает много времени, так как танцевальные движения просты и повторяются несколько раз, но обязательно с новым партнером. Этот вид деятельности возможен там, где все присутствующие являются участниками и создателями танцевального действия. Помимо этого, данный музыкальный материал является доступным и в то же время привлекательным, вызывающим яркие положительные эмоции, его с успехом можно включать в коррекционную работу с детьми, имеющими особенности в развитии. Дети становятся более общительными, легче вступают в контакт, учатся выражать свои эмоции и распознавать эмоции других детей, у них повышается уверенность в себе

Методика А. Бурениной «Коммуникативные танцы-игры для детей» является наиболее подходящей для развития коммуникативных навыков в музыкально-ритмической деятельности, поскольку предлагает детям несложные танцы-игры, стимулирующие выполнение музыкально-ритмических движений в процессе невербального контакта с партнером и на основе эмоционального подъема.

На первом этапе разучивания танцев применяется текст, для того чтобы побуждать детей к общению друг с другом. В программе прослеживается определенная последовательность, которая включает в себя 3 раздела: отбор нового партнера, формирование взаимопонимания между детьми-партнерами, развитие доверия друг к другу.

В самом начале нужно разучивать те танцы, которые содержат в себе движения по кругу, с появлением нового партнера. Обучающимся следует зрительно выбрать партнера по танцу, попробовать найти взаимопонимание, создать дружескую атмосферу. В данных танцах дети учатся понимать задумку своего партнера. Применяются элементарные плясовые движения: шаг вальса, польки, кружение в паре. Контакт между детьми устанавливается через тактильные ощущения-рукопожатие, хлопки как элемент открытости. В определенных танцах дети и педагог могут внести элементы импровизации, проявить свою фантазию. Показать характерные повадки движений животных, или движения разных профессий-пожарный, повар. Так же вызовет особую заинтересованность в исполнении танцев ускорение или

замедление темпа, нечетное число участников, так-как кто-то из детей может остаться без партнера по танцу. Например, коммуникативный танец «Вот мы опять с тобой».

Так же можно добавлять элементы индивидуального исполнения, в которой задача педагога направлена на эмоциональную поддержку робких детей, с помощью других, более уверенных в себе детей.

Следующий этап освоения коммуникативных танцев – развитие взаимопонимания с партнерами. Эти коммуникативные танцы направлены на поиск взаимопонимания не с одним, а с двумя или тремя партнерами. В этих танцах развиваются умения доверия к партнерам, способствуют развитию доброжелательных отношений между детьми (танец «Молоточки»).

В танцах дети познают себя и других детей, тактильный контакт в танце, содействует развитию дружелюбных взаимоотношений между обучающимися, тем самым помогая нормализовать социальный микроклимат в группе.

Таким образом, развитие коммуникативных навыков у дошкольников является важной и ответственной деятельностью как в дошкольном учреждении, так и в семье. В современных условиях развития общества формирование коммуникативных навыков является необходимым условием становления личности, умеющей активно взаимодействовать с окружающим миром.

Литература

1. Андреева Г.М. Социальная психология: М.: Аспект-Пресс, 2001. 373 с.
2. Бубнова О.Б. Коммуникативные танцы как педагогическое понятие // Художественно-педагогическое образование XXI века: материалы Международной научно-практической конференции (г. Екатеринбург, 13-14 февраля 2007 года). Екатеринбург, 2007. С. 244–248.
3. Буренина А.И. Ритмическая мозаика. СПб.: ЛОИРО, 2000. 217. с.
4. Венгер Л.А. Вот и вышел человечек... М.: Карапуз, 2010. 254 с.
5. Ветлугина Н.А. Музыкальное воспитание в детском саду. М.: Просвещение, 1981. 240 с.
6. Выготский Л.С. Психология развития ребенка. М.: Эксмо, 2004. 512 с.
7. Дарий Е.И., Савельева И.П. Музыкально-ритмические движения как фактор гармоничного развития детей старшего дошкольного возраста // Художественное пространство XXI века: проблемы и перспективы: материалы II Международной научно-практической конференции. Нижневартовск, 2021. С. 238-241. <https://doi.org/10.36906/NVSU-2021/07/40>
8. Жилин В.А. Материалы семинара-практикума «Интеграция движения, слова и музыки». Екатеринбург, 2006.
9. Зимица А.Н. Основы музыкального воспитания и развития детей младшего возраста. М.: Владос, 2000. 302 с
10. Коломинский Я.Л. Психология общения. М: Аспект Пресс, 2003. 475 с.
11. Леонтьев А.А. Психология общения. М.: ЛитагентСмысл, 2005. 368 с.

12. Образцова Т.Н. Психологические игры для детей. М.: Этрол, 2005. 33 с.
13. Пазухина И.А. Давай познакомимся. СПб.: Детство-Пресс, 2008. 272 с.
14. Смирнова Е.О., Холмогорова В.М. Межличностные отношения дошкольников: диагностика, проблемы, коррекция. М.: ВЛАДОС, 2005. 158 с.
15. Сухомлинский В.А. О воспитании: золотой фонд педагогики. М.: Школьная Пресса, 2003. 192 с.
16. Теплов Б.М. Психология музыкальных способностей. М.: Педагогика, 1985. 419 с.
17. Тютюнникова Т.Э. Уроки музыки: Система обучения К. Орфа. М.: АСТ, 2001. 94 с.

© Савельева И.П., Киндяшева А.С., 2021